

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: БАРЬЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

¹Хазратова К.М., ²Джураев Ш.Ш.

¹Старший преподаватель Узбекского Государственного Университета Мировых Языков,
²Предприниматель, юрист

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14216281>

***Аннотация.** Автоматизация государственных услуг в Республике Узбекистан является одним из приоритетов цифровизации страны, направленным на упрощение взаимодействия граждан с органами власти, снижение бюрократических барьеров и повышение прозрачности административных процессов. Активное внедрение современных технологий в систему государственного управления способствует улучшению качества услуг, однако сопровождается рядом вызовов, включая необходимость развития инфраструктуры, повышения цифровой грамотности и обеспечения кибербезопасности. В статье рассматриваются текущие успехи и проблемы автоматизации государственных услуг в контексте стратегии цифровой трансформации Узбекистана.*

***Ключевые слова:** автоматизация государственных услуг, цифровизация, кибербезопасность, цифровое правительство, административные процессы.*

Возможности автоматизации

Внедрение автоматизированных систем в Узбекистане имеет значительный потенциал, как для самой страны, так и для её граждан. В современном мире, мы не можем представить нашу жизнь без использования технологий, элементарно телефонной связи, интернета, компьютера. Кроме того, множество задач на работе с каждым днем переходят в цифровой формат. В то время как, причиной таких перемен является упрощение процессов, сокращение времени уделяемого для этих процессов, надежности и безопасность данных, пересечение незаконных действий, как со стороны сотрудников, так и со стороны граждан. Ведь, самым уязвимым звеном в холодном, логичном и оцифрованном мире, будет являться человек или человеческий фактор.

На сегодняшний день мы можем увидеть множество примеров как страны постепенно переходят и уже успешно перешли в автоматизированное и оцифрованную среду государственного взаимодействия с гражданами.

Автоматизация и цифровизация государственной инфраструктуры значительно упрощают взаимодействие граждан с органами власти. Такие изменения не только увеличивают эффективность государственных услуг, но и способствуют повышению прозрачности, снижению уровня коррупции и улучшению качества жизни граждан. В частности, ведущие страны мира активно внедряют цифровые решения, создавая удобные и доступные электронные платформы.

Один из наиболее успешных примеров — Эстония, которая широко известна своим проектом e-Estonia. В рамках этой инициативы гражданам предоставлен доступ к онлайн-услугам через единую платформу, начиная от подачи налоговых деклараций и заканчивая голосованием на выборах. Такой подход не только минимизирует бюрократию, но и экономит время граждан и ресурсы государства (Kalvet, 2012).

Сингапур, в свою очередь, известен своей платформой Smart Nation, которая интегрирует цифровые технологии во все аспекты жизни общества. С помощью инновационных решений, таких как цифровые идентификаторы и автоматизация государственных услуг, Сингапур не только улучшил качество взаимодействия с гражданами, но и создал новую экосистему, благоприятную для предпринимательства и инноваций (Chan et al., 2017).

Важным элементом успешного перехода к цифровому государству является безопасность данных. Например, в Финляндии внедрены строгие стандарты защиты личной информации, что позволяет гражданам доверять цифровым платформам и активно использовать их в повседневной жизни (Hugunsaalmi et al., 2020). Однако, несмотря на очевидные преимущества цифровизации, многие страны сталкиваются с вызовами. Среди них можно выделить высокий уровень затрат на внедрение технологий, сопротивление со стороны устаревших бюрократических структур, а также необходимость повышения цифровой грамотности населения. В перспективе, усиление сотрудничества между государствами в области цифровизации может стать важным шагом к созданию глобальной цифровой экосистемы. Это не только обеспечит гражданам доступ к удобным и безопасным услугам, но и создаст условия для интеграции международных рынков.

Цифровые платформы, такие как "Единый портал интерактивных государственных услуг" (EPIGU), радикально сокращают время обработки заявок и заявлений граждан, повышая доступность и удобство взаимодействия с государственными органами. Например, граждане могут в режиме онлайн подавать документы на оформление паспортов, регистрацию бизнеса или получение социальных выплат. Это позволяет минимизировать необходимость личных визитов в ведомства и уменьшает бюрократическую нагрузку (EPIGU, 2024).

Такие технологии особенно полезны в условиях высокой урбанизации и увеличения объема запросов к государственным структурам. Например, исследование ООН показало, что цифровые платформы способны сократить общее время на предоставление услуг на 30–50%, что существенно экономит государственные ресурсы и улучшает удовлетворенность граждан (United Nations, 2022).

Помимо ускорения процессов, цифровизация способствует внедрению автоматизированных решений. Например, системы на базе искусственного интеллекта и больших данных используются для автоматического распределения заявок, выявления ошибок в поданных документах и предоставления персонализированных рекомендаций. В таких странах, как Южная Корея, где действует платформа e-Government, ИИ используется для прогнозирования пиковых нагрузок и оптимизации работы учреждений (Kim & Lee, 2021).

Еще одним примером является внедрение блокчейн-технологий в стране, что позволяет не только ускорить процесс обработки данных, но и повысить их безопасность. Граждане получают возможность отслеживать статус своих заявлений в реальном времени, что повышает доверие к государственным процессам (Kalvet, 2018).

Для Республики Узбекистан цифровизация государственного управления становится ключевым инструментом сокращения затрат на содержание административного аппарата. Внедрение автоматизированных систем, таких как платформа E-ijro Aholi, оптимизирует внутренние процессы и устраняет дублирующие процедуры. Это позволяет не только экономить бюджетные средства, но и высвободить ресурсы для решения приоритетных социальных задач (World Bank, 2021). Например,

автоматизация процесса обработки заявлений на получение социальных пособий в Узбекистане сократила время на обработку документов в среднем на 40% и уменьшила нагрузку на местные органы власти (Uzinfocom, 2023).

Цифровизация процессов в Узбекистане также способствует повышению прозрачности и минимизации коррупционных рисков. Автоматизация таких процедур, как регистрация прав собственности и выдача лицензий через платформу “Yagona Darcha”, исключает человеческий фактор и снижает вероятность злоупотреблений. Кроме того, внедрение блокчейн-технологий для регистрации сделок с недвижимостью обеспечивает надежность и защищенность данных, что повышает доверие граждан к государственным институтам (UNDP Uzbekistan, 2023).

Программа цифровой трансформации, запущенная в Узбекистане, также включает публичный доступ к информации о государственных закупках через платформу “UzASBO”. Это позволяет обществу и бизнесу следить за использованием государственных средств, усиливая доверие и подотчетность (ADB, 2022).

Одним из примеров может послужить единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) предоставляет доступ к более чем 180 видам услуг, включая подачу налоговых деклараций, регистрацию бизнеса и получение справок, значительно упрощая взаимодействие граждан и бизнеса с государственными структурами (ЕПИГУ, 2024). В добавок, в рамках проекта цифровизации социальной защиты Министерство по поддержке махаллей и семей внедряет цифровые инструменты для автоматизации выплат пособий и их контроля, что исключает человеческий фактор и повышает прозрачность процессов (UNDP, 2023).

Барьеры на пути автоматизации

Автоматизация процессов в Узбекистане открывает широкие перспективы, однако на пути к цифровому преобразованию сохраняются значительные вызовы. Одной из ключевых проблем остается недостаточная инфраструктура, особенно в сельских регионах, где доступ к интернету и цифровым устройствам все еще ограничен. Это не только сдерживает распространение новых технологий, но и оставляет миллионы людей вне цифрового пространства, делая государственные услуги менее доступными (ADB, 2022).

Не менее серьезным препятствием является низкий уровень цифровой грамотности среди части населения. Многие граждане не обладают базовыми навыками работы с компьютером и интернетом, что ограничивает их способность эффективно пользоваться электронными услугами. Этот разрыв в цифровых возможностях требует не только масштабных образовательных инициатив, но и адаптации платформ для максимальной простоты использования (World Bank, 2021). С развитием цифровизации появляются и новые угрозы, связанные с безопасностью данных. Рост числа кибератак и риск утечек информации подчеркивают необходимость создания надежных систем защиты. Обеспечение информационной безопасности становится неотъемлемой частью процесса автоматизации, особенно в условиях увеличивающегося объема операций в онлайн-среде (OECD, 2023).

Еще одной сложностью является интеграция различных ведомственных систем. Разрозненность используемых технологий и платформ делает переход к единой экосистеме более трудоемким. Это создает препятствия для эффективного взаимодействия между ведомствами и замедляет развитие цифровой инфраструктуры страны (ADB, 2022). Эти вызовы требуют системного подхода, чтобы обеспечить равный доступ граждан к

цифровым услугам, создать безопасное цифровое пространство и ускорить процесс интеграции систем, делая государственное управление действительно современным и эффективным.

В заключение хотелось бы добавить, что цифровизация государственных услуг в Республике Узбекистан представляет собой важный шаг на пути к созданию эффективного, прозрачного и ориентированного на граждан государственного управления. Внедрение современных технологий уже демонстрирует значительные преимущества, включая сокращение времени обработки заявлений, снижение бюрократических барьеров и повышение прозрачности. Однако успешная реализация этих инициатив требует преодоления ключевых вызовов, таких как недостаток инфраструктуры, низкий уровень цифровой грамотности и необходимость обеспечения кибербезопасности.

Системный подход к решению этих проблем, включающий развитие интернет-инфраструктуры, образовательные программы по цифровой грамотности и усиление мер информационной безопасности, станет основой для дальнейшего развития цифровой экосистемы страны. Автоматизация процессов и интеграция ведомственных систем в Узбекистане не только улучшат качество жизни граждан, но и создадут основу для устойчивого социально-экономического роста, укрепив позиции страны в глобальном цифровом сообществе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Kalvet, T. (2012). Digital governance in Estonia: Strategies, achievements, and lessons. “Government Information Quarterly, 29”(1), 1-8.
2. Chan, C. M. L., Pan, S. L., & Tan, C. W. (2017). Smart Nation Initiative in Singapore: Challenges and strategies. “Journal of Strategic Information Systems, 26”(3), 194-210.
3. Hyrynsalmi, S., Hyrynsalmi, S., & Suominen, A. (2020). The role of data protection in digital government development: Lessons from Finland. “Government Information Quarterly, 37”(2), 101-118.
4. EPIGU. (2024). Официальный портал государственных услуг. Доступно на: < <https://my.gov.uz/>>.
5. United Nations. (2022). “E-Government Survey 2022: The Future of Digital Governance”. New York: United Nations.
6. Kim, Y., & Lee, H. (2021). Smart e-Government in South Korea: A Case Study. “Journal of Information Technology & Politics, 18”(2), 134-150.
7. Kalvet, T. (2018). Blockchain in Digital Government: The Estonian Experience. “Government Information Quarterly”, 35 (2), 133-141.
8. World Bank. (2021). “Digital Development in Central Asia: Challenges and Opportunities”. Washington, DC: World Bank.
9. Uzinfocom. (2023). Отчет о внедрении цифровых решений в Узбекистане. Ташкент: Uzinfocom.
10. UNDP Uzbekistan. (2023). “Digital Governance for Transparency in Uzbekistan. Ташкент: UNDP Uzbekistan.
11. Asian Development Bank (ADB). (2022). “Strengthening Public Financial Management in Uzbekistan”. Манила: ADB.
12. OECD (2023). Digital Government Review: Uzbekistan . Organisation for Economic Co-operation and Development.